

QORAQALPOQ TILI ETNOLINGVISTIKASIDA “YETTI” SAKRAMENTAL SONINING QO‘LLANILISHI

Zayrova Qanshayim Muratbayevna

e-mail: qanshayimzayrova@gmail.com

Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18230642>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada “yeti” sakramental soni ma’nosining qoraqalpoq etnolingvistikasidagi tutgan o‘rni haqida so‘z yuritiladi. Sakral sonlar til, folklor, madaniyat, din kabi asosiy kategoriyalar qatorida turadi. Shunday xususiyatli sakral sonlar deb ataladigan sonlar dunyo tillarining ko‘pchiligida uchraydi. Qadim zamondan beri “yeti” soniga barcha xalqlarda, shu jumladan qoraqalpoq tilida ham, magik ma’no berib kelgan. Bu maqolada qoraqalpoq xalq maqol-matallaridan, frazeologik so‘z birikmalaridan, folklor va badiiy asarlardan ishonchli misollar keltirilgan.

Tayanch so‘zlar: sakrallik, son, yetti, etnolingvistika, muqaddas son, yetti ota, maqol-matallar, frazeologik so‘zlar va h.k.

Резюме. В статье говорится о значении и роли сакраментальной цифры 7 в каракалпакской этнолингвистике. Сакральные цифры стоят наряду с такими основными категориями как язык, фольклор, культура, религия. Такие священные, сакральные цифры встречаются во многих языках мира. С древних времён во многих народах цифре 7 придается особое магическое значение, не исключение здесь и каракалпакский язык. В статье приводятся достоверные примеры пословиц и поговорок, фразеологических оборотов, взятых из фольклорных и художественных произведений.

Ключевые слова: сакральность, цифра, семь, этнолингвистика, священная цифра, предки, пословицы, поговорки, фразеологизмы и т.д.

Summary. The article deals with the meaning and role of the sacramental number 7 in Karakalpak ethnolinguistics. Sacred figures stand along with such basic categories as language, folklore, culture, religion. Such sacred, sacral figures are found in many languages of the world. Since ancient times, in many nations, the number 7 has been given a special magical meaning, and the Karakalpak language is no exception. The article provides reliable examples of proverbs and sayings, phraseological turns taken from folklore and fiction.

Key words: sacredness, figure, seven, ethnolinguistics, sacred figure, ancestors, proverbs, sayings, phraseological units, etc

Tadqiqotning asosiy maqsadi bir tomondan, jamiyatning hozirgi holati haqiqatini, uning rivojlanish bosqichlarini chuqur his etish bo‘lsa, ikkinchi tomondan xalqning mantig‘ida etnolingvistik, tarixiy, madaniy va diniy bilimlarni rivojlantirishdir. Turli konseptlar etnolingvistik tadqiqotlar asosida aniqlanadi. Ushbu maqolada qoraqalpoq xalqining milliy madaniyatining bir qismi sifatida qaraladigan xosiyatli sonlar semantikasi, ya’ni “yeti” sakramental soni etnolingvistik nuqtayi nazardan ochib beriladi.

Xosiyatli sonlar quyidagi asosiy fundamental kategoriyalar qatorida turadi: til, folklor, yozuv belgilari, madaniyat, din. Sonning bunday atalishi sakramental (lotincha sacramentalis -

muqaddas, marosimiy) [1.355.] karomatli, muqaddas, urf-odat deganini bildiradi. Keng ma'noda hamma narsa sirli, diniy e'tiqodlar, o'zga olam hodisalari, mistik oddiy narsalardan farqli tushunchalar insonning ruhiy tushunchalaridan kelib chiqadi.

Ko'pchilik olimlar turkiy tillardagi 1,3,7,9,40 sonlarining sakramental ma'noda qo'llanilishini ko'rsatadi. Ko'rsatilgan sonlar qoraqalpoq tilida ham har xil sakramental ma'nolarga ega. Ammo, ba'zi raqamlar mos kelmaydi, masalan 13 raqami Yevropa xalqlarida yoqimsiz, salbiy tushunchani bildiradi. Ammo qirg'iz xalqida bu 13 soni muqaddas son deb hisoblanadi [2.10].

Yetti soni o'zining asosiy ma'nosidan tashqari ba'zan ko'plikni, bir narsaning chegarasini anglatishini, uning ma'nosi etimologiyasi bilan bog'liq ekanligini "yetti - yetmoq, ya'ni sanab chegarasiga yetish" fe'lidan kelib chiqqan degan fikrni olimlar I.Galevi, G.Vamberi, M.Xartmann, L.Jalay, N.Borxanova va M.Habichev o'zlarining ishlarida keltirib, ilgari 7 dan katta son bo'lmaganini va shu tushunchadan kelib chiqqanligini aytadi. Bu fikrni qoraqalpoq tilshunos olimi A.Bekbergenov ham ma'qullaydi. Sababi, bir qator turkiy tillardagi *-aw//ew* affiksining faqat 1 bilan 7 orasidagi sonlarga qo'shilishi shunga bog'liq bo'lishini taxmin qiladi [3.15,43].

G.Adilova o'zining asarida qozoq an'analarida shakllangan *jeti ata, jeti jurt, jeti qat kók, jeti qat jer, jeti qazina, jeti nan* kabi barqaror iboralarning mavjudligi va bularning barchasi "e'n kiyrli", "e'n shegine jetgen", "e'n úlken", "e'n kúshli" [4.51] degan ma'nolarda qo'llanilishi haqida so'z yuritadi.

Yetti - qoraqalpoq milliy madaniyatida semantik jihatdan eng ko'p tarqalgan sonlardan biri hisoblanadi. Kundalik turmushda yetti soniga bog'liq keng tushunchalar har xil bo'lib uchraydi: *haftaning yetti kuni*, har oyning *yettinchi kuni*, *yetti xazina*, *yetti mo'jiza*, astrologiyada: *yetti qaroqchi* (yulduz), *yetti planeta*, toponimda: *yettinchi qishloq*, mifologiyada: *yetti boshli ajdarho*, diniy tushunchada: *yetti qavat osmon*, *yetti qavat yer*, *yettinchi osmon*, geneologiyada: *yetti ota*, *yetti pushti*, maqol-matallarda: *yetti o'lchab bir kes*, frazeologik iboralarda: *yetti yurtga mashhur* va h.k. bo'lib tez-tez qo'llaniladi.

Tilshunoslikni yangi tushunchalar va metodlar bilan boyitish imkoniyatining berilishi o'z navbatida psixolingvistika, sotsiolingvistika, pragmalingvistika, etnolingvistika, lingvokulturologiya, kognitiv lingvistika kabi sohalarning rivojlanishiga sabab bo'ldi. Tilshunoslikda konsept tushunchasiga turli yondashuvlar umumiy lingvofalsafiy asosga tayanadi. Konseptlar ko'p hollarda ilmiy lisoniy manbaga qarama-qarshi qo'yiladigan oddiy lisoniy manzara bilan bog'lanadi. Tadqiqotchilar bu holda "amaliy falsafa tushunchalari" bo'lgan haqiqat, taqdir, ezgulik va h.k. haqida so'z yuritadilar. "Kundalik turmush falsafasi bir necha omillarning o'zaro munosabati natijasi bo'lib, ular milliy urf-odat va folklor, din va g'oya, hayotiy tajriba va qadriyatlar tizimidir" [5.83,86].

"Yetti" soni qoraqalpoq xalqining boy og'zaki ijodida, badiiy asarlarda, miflarda, paremiologik birliklarda har xil konseptni bildirib keladi. "Yetti" soni ramziy xarakterni o'z ichiga oladi, shuning uchun ham bu son alohida xususiyatga ega. Bu xosiyatli sonning ma'nosi asosiy mafkuraviy falsafa bilan bog'liq. Xalq og'zaki ijodi, maqol-matallar, irimlarning paydo bo'lishi falsafiy nuqtai nazardan qaraganimizda insonning ruhiy kechinmalarida aks etadi. Masalan, "bola yetti yoshga chiqquncha yerdan tayoq yeydi" kabi gapda yetti soni bolaning yaxshi-yomonni tushunib, uning aqlining yetiladigan davrini anglatadi. Bolaning yetti yoshdan boshlab o'qishga borishi ham es-hushini yig'ishi bilan tushuntirilishi mumkin. Masalan: *Yetti yosh* degan oddiy yosh emas, hozirgilar bu yoshdagi azizlarini go'dak bilgani bilan bizlarniki o'z oldiga bir kun bo'lib o'tdi-da! [6.235].

Yetti sonining eng katta sonni anglatishi va kuchaytiruvchi soʻz boʻlib qoʻllanilishi uni turli fantastik va mistik tushunchalar bilan bogʻlashiga sabab boʻlgan. Masalan, *jeti dozaq*, *jeti yut*, *ólimniń jetisi* va h.k. Olam haqida juda erta davrlarda yetti soniga bogʻliq mifologik juda keng tushuncha paydo boʻlgan. Bu tushuncha boʻyicha yetti soni asosan yetti yoʻnalishni bildirgan. Ular dunyoning toʻrt tomonini: sharq, gʻarb, janub, shimol, osmon-yuqori olam, yer-oʻrta olam, yer osti quyi olam [4.50]. Bu raqamga bogʻliq qarash xalq orasida shakllanib, urf-odat, irim va eʼtiqodga aylanib ketgan. Xalqimizda *yetti kulcha tarqatish* har xil balodan asraydi degan tushuncha shakllangan. Masalan: “*Ertede bir digirmanshi bolip, ol hárbir adamniń unınan alıp qala beredi eken. Xalıq oǵan narazı bolıp, payǵambarǵa kelip arız etipti. –Biz sol digirmanshidan narazımız, ol aqshamızdı alıp, unımızdan da alıp qaladı. Soǵan ózińiz bir shara kórip jazalap berseńiz dep tilepti. Sonda payǵambar adamlardıń kózinshe Alladan tilek tilepti. –Ya, Alla! Sol digirmanshiniń jazasın óziń ber, xalqımnıń dártin tuńla dep jalbiranıp soraptı. Biradarlarına ol adam búgin erteń jazasın aladı dep qaytarıptı. Erteńine digirmanshi iynine qorjınıń salıp bir jaqqa ketipti. Qarańǵı túspey awılına aman saw jetip kelipti. Xalıq onu aman kórip, qapa bolıp payǵambarǵa barıptı. Payǵambar olardı tuńlap bolıp: – Onıń aman keliwi múmkin emes, sebebi Allataala maǵan ayan etti, oǵan bir qara julan jiberdik onıń záhárleydi dedi. Ol qalay sonda, birge barıp kórip, anıqlayıp depti. Bári jıynalıp digirmanshiniń úyine kelipti. Qorjındı ashıp kórińler» dep ótinish etipti. Digirmanshi qorjındı ashıp kırıp qorıqqanıń taslap jiberipti. Adamlar barıp kórse, qorjınıń ishinde bir qara julan jetige bólinip ólip jatır eken. –Siz búgin ne jaqsılıq isledińiz, ne nárise sizdi aman alıp qaldı? Sizge búgin Allanıń ájeli kelip edi. Sonda digirmanshi: –Men aytarlıqtay jaqsılıq islemedim, tek ǵana azanda hayalım qorjınıma jeti shelpék salıp jibergen eken. Sonı aldımnan shıqqan jeti adamǵa tarqatqan edim depti. – Siziń jeti shelpék tarqatqanıń sadaqaǵa esaplanıp sizdi báleden saqlap qalıptı. Jeti shelpéktiń kúshi jılandı jetige bólip jiberipti depti. Bul waqıyadan úlgi alǵan xalıq jeti shelpék tarqatıwdı úrdiske aynaldırıptı”.*

Aqjuginis atqan oq, Aspanǵa qańǵıp ketedi,

Jeti qabat qara tasi, Sharq úyirip ótedi [8.19].

Ziywar janım bunday batır nashardı,

Jeti iqlımdı gezip sirá kórmedim [8.61]

Qızdı *jeti jasman*, On jıl mudamı oqıtqan [8.241].

Yuqorida dostonda keltirilgan misollarda qahramonlarning obrazi fantastik mazmunda berilib, otgan oʻqining *yetti qavat yerning* ostidan oʻtishi, qizning goʻzalligining *yetti iqlimda* uchramasligi juda boʻrttirib tasvirlab berilgan. Shuningdek, bolaning yetti yoshdan oʻqishga borishi kabi tushuncha doston ham uchraydi. Shuning bilan birga “*jeti jil, jeti kun*”, “*jeti ay, jeti kun*” kabi epitetlar doston tilida mahorat bilan qoʻllaniladi.

Frazeologizmlar va maqol-matallar xalq ongini, madaniyatini, urf-odatini, anʼanalarini koʻrsatuvchi til birliklari. Yetti raqami ularning tarkibida kelib, ramziy, mantiqiy va mantiqiy-semantik maʼnolarni anglatadi. Masalan: “yetti otasini tanitdi” - qoʻrqitdi, “yetti bobosiga yetadi” - moʻl, “yetti yoshdan yetmish yoshgacha” - hamma, “*jeti júyesinen* oʻtib ketdi” - soʻzi qattiq botdi, “yetti yurtni qurtgan” - yolgʻonchi, “yetti qaddi bukilish” - qattiq qisinish, uyalish, “yetti tun” - juda kech, hamma yotib qolganda, “yetti uxlaganda tushiga kirmaslik” - notanish, ilgari koʻrmagan, eshitmagan kabi keng tushunchalarni bildiradi. Shuningdek, xalqimiz orasida “bir yigitning yonidan yetti dugona qiz oʻtar” maqol-matal koʻp qoʻllaniladi.

Qoraqalpoqlar azaldan boshqa turkiy xalqlar kabi genetik kelib chiqishiga ham katta ahamiyat bergan. Xalqimizda qadimda *yetti otasigacha* boʻlgan avlod-ajdodini bilish kerakligi

haqida tushunchalar shakllangan. Yetti otasigacha bo‘lgan masofa qon-qarindosh deb hisoblanib, yettinchi avloddan so‘ng qarindoshlik zanjirining yo‘qolib ketishi tushuniladi. Masalan:

– Haslı-áwladım *yetti pushtım*,
 Aqırı yoq qawmi qardashım,
 Sen hámm mennen ayra túshtıń,
 Nesiybem shul, – bolǵan eken [9.281].

Bu tushuncha o‘g‘li, otasi, bobosi, bobosi va undan narigi tomoni katta bobolari hamda avlodlari ham shu tarzda - bolasi, nevarasi, chevarasi, evarasi va narigi tomoni shu tarzda sanab o‘tilgan. Lekin hozirgi vaqtda xalqimizda *yetti otasini bilish* an‘anasi juda kamayib ketdi.

Bugungi kunda biz “yetti” xosiyatli son haqida magiyalarning qanday kelib chiqqanligini aniq bilmaymiz. Qadimgi odamlar osmonga qarab undagi hodisalarga bog‘liq qandaydir e‘tiqodlar paydo bo‘lgan bo‘lsa kerak. Masalan osmondagi katta yetti yorug‘ yulduzlar bu qoraqalpoq tilida “yetti qaroqchi” deb ataladi, yetti rangda nurlanadigan kamalak (raduga) va yetti planetani bilib, ular haqida tushuntirishlar berishi shu tarzda kelib chiqqan bo‘lishi ham mumkin. Shunday tushunchalarning barchasi osmon olami bilan bog‘liq. Sababi, qadimgi turklarda Ko‘k Tangri borliqni yaratuvchi degan tushunchani bildirgan. Bu eski ma‘lumotlar xalqning psixologiyasi yoki diniy tushunchalaridan kelib chiqqan.

Xulosa qilib aytganda, qoraqalpoq xalqida mana shunday xosiyatli raqamlar ko‘p. Bunday so‘zlarni qoraqalpoq tilshunosligida etnolingvistik yo‘nalishda yanada har tomonlama chuqurroq o‘rganish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Толковый словарь по эзотерике, оккультизму и парапсихологии [Текст] / —М., 2004. 480 с.
2. Сыдыкоа А.Н. Сакральное число «семь» в кыргызской этнолингвистике // Вестник бишкекского государственного университета. №1(51) 2020. 9-11 с.
3. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилиндеги санлықлар. –Нөкис, 1976. 106 б.
4. Адилова Г. Этнолингвистика (көмекші курал). –Нөкис, 2008. 77 б.
5. SH Ábdinazimov, X.Tolibayev Lingvokulturologiya. – Nókis, 2020. 140 b.
6. Ш.Сейтов Шырашылар. –Нөкис, 1986. 336 б.
7. Қарақалпақ халық рәўиятлары. –Нөкис, 2021. 80 б.
8. Қарақалпақ фольклоры (Көп томлық). IX том. –Нөкис, 1981.
9. Бердақ таңламалы шығармалары. –Нөкис, 1987. 320 б.